

01/01/2016	0	16.3
02/01/2016	0	18.4
03/01/2016	0	19.0
04/01/2016	0	17.7
05/01/2016	0.1	17.7
06/01/2016	0	16.3
07/01/2016	0	15.1
08/01/2016	0	12.5
09/01/2016	0	11.9
10/01/2016	0	13.8
11/01/2016	0	14.0
12/01/2016	0	14.4
13/01/2016	0	15.2
14/01/2016	0	15.2
15/01/2016	0	15.7
16/01/2016	0	15.5
17/01/2016	0	16.4
18/01/2016	0	19.1
19/01/2016	0	19.0
20/01/2016	0	18.9
21/01/2016	0	19.0
22/01/2016	0	20.1
23/01/2016	0	20.8
24/01/2016	0	19.1
25/01/2016	0	17.4
26/01/2016	0	16.6
27/01/2016	0	17.8
28/01/2016	0	18.5
29/01/2016	0	17.9
30/01/2016	0	18.2
31/01/2016	0	18.9
01/02/2016	0	16.8
02/02/2016	0	12.8
03/02/2016	0	12.9
04/02/2016	0	16.5
05/02/2016	0	17.8
06/02/2016	0	20.4
07/02/2016	0	21.0
08/02/2016	0	22.2
09/02/2016	0	25.8
10/02/2016	0	24.7
11/02/2016	0	24.1
12/02/2016	0	24.6
13/02/2016	0	24.8
14/02/2016	0	23.4
15/02/2016	0	23.3
16/02/2016	0	23.1

17/02/2016	0.2	24.3
18/02/2016	0	24.3
19/02/2016	0	25.9
20/02/2016	0	27.5
21/02/2016	0	24.9
22/02/2016	0	22.7
23/02/2016	0	21.0
24/02/2016	0	22.2
25/02/2016	0	21.6
26/02/2016	0	23.5
27/02/2016	0	23.8
28/02/2016	0	23.2
29/02/2016	0	23.4
01/03/2016	0	24.6
02/03/2016	0	25.1
03/03/2016	0	24.8
04/03/2016	0	24.7
05/03/2016	0	23.5
06/03/2016	0	22.1
07/03/2016	0	18.8
08/03/2016	11.8	12.0
09/03/2016	0.3	13.2
10/03/2016	0	19.3
11/03/2016	0	19.6
12/03/2016	0	17.4
13/03/2016	0	19.6
14/03/2016	0	20.2
15/03/2016	0	19.4
16/03/2016	0	20.8
17/03/2016	0	21.0
18/03/2016	0	26.2
19/03/2016	0	23.6
20/03/2016	0	23.8
21/03/2016	0	25.6
22/03/2016	0	24.6
23/03/2016	0	22.2
24/03/2016	0	22.1
25/03/2016	0	20.9
26/03/2016	0	21.0
27/03/2016	0	22.3
28/03/2016	0	22.2
29/03/2016	0	21.0
30/03/2016	0	21.2
31/03/2016	0	18.0
01/04/2016	0	18.6
02/04/2016	0	22.4
03/04/2016	0	24.0

04/04/2016	0	25.5
05/04/2016	0	25.1
06/04/2016	0	26.3
07/04/2016	0	24.5
08/04/2016	0	24.5
09/04/2016	0	24.3
10/04/2016	0	23.4
11/04/2016	0	21.8
12/04/2016	0	22.1
13/04/2016	0	24.6
14/04/2016	0	25.3
15/04/2016	0	22.2
16/04/2016	0	21.5
17/04/2016	0	21.5
18/04/2016	0	22.7
19/04/2016	0	23.5
20/04/2016	0	23.8
21/04/2016	0	24.2
22/04/2016	0	28.2
23/04/2016	0	24.6
24/04/2016	0	24.2
25/04/2016	0	24.2
26/04/2016	0	23.3
27/04/2016	0	23.8
28/04/2016	0	21.9
29/04/2016	0	21.7
30/04/2016	0	22.6
01/05/2016	0	22.4
02/05/2016	0	24.7
03/05/2016	0	26.0
04/05/2016	0	26.2
05/05/2016	0	26.4
06/05/2016	0	26.2
07/05/2016	0	24.5
08/05/2016	0	24.3
09/05/2016	0	25.0
10/05/2016	0	26.4
11/05/2016	0	28.5
12/05/2016	0	29.2
13/05/2016	0	29.1
14/05/2016	0	30.0
15/05/2016	0	29.5
16/05/2016	0	28.2
17/05/2016	0	25.8
18/05/2016	0	25.3
19/05/2016	0	25.2
20/05/2016	0	26.6

21/05/2016	0	26.6
22/05/2016	0	27.3
23/05/2016	0	26.6
24/05/2016	0	27.0
25/05/2016	0.2	26.8
26/05/2016	0	27.7
27/05/2016	0	25.6
28/05/2016	0	27.1
29/05/2016	0	30.6
30/05/2016	0	29.2
31/05/2016	0	28.0
01/06/2016	0	27.8
02/06/2016	0	29.5
03/06/2016	0	31.8
04/06/2016	0.1	33.2
05/06/2016	0	34.2
06/06/2016	0.3	30.3
07/06/2016	0	29.9
08/06/2016	0	29.1
09/06/2016	9.2	26.1
10/06/2016	0	26.9
11/06/2016	0	28.8
12/06/2016	0	29.6
13/06/2016	0	30.6
14/06/2016	0	31.2
15/06/2016	0	29.9
16/06/2016	0	29.9
17/06/2016	0	30.8
18/06/2016	0	31.2
19/06/2016	0	31.5
20/06/2016	0.2	29.3
21/06/2016	0	31.7
22/06/2016	1.4	29.4
23/06/2016	2.1	29.6
24/06/2016	0	29.9
25/06/2016	0	31.4
26/06/2016	0	31.2
27/06/2016	0.1	31.1
28/06/2016	18.2	28.3
29/06/2016	19	26.5
30/06/2016	6.7	27.2
01/07/2016	2.2	27.0
02/07/2016	7.4	26.1
03/07/2016	15.4	28.5
04/07/2016	0	29.6
05/07/2016	54.5	26.5
06/07/2016	0	27.8

07/07/2016	0	29.5
08/07/2016	0	30.5
09/07/2016	0	31.4
10/07/2016	0.2	31.2
11/07/2016	0	30.2
12/07/2016	6.7	29.3
13/07/2016	0	28.7
14/07/2016	8.4	27.5
15/07/2016	2.2	27.4
16/07/2016	0.1	27.7
17/07/2016	6.6	27.4
18/07/2016	0	27.9
19/07/2016	0	28.9
20/07/2016	1.7	30.3
21/07/2016	7.8	29.4
22/07/2016	3.1	28.0
23/07/2016	8	26.7
24/07/2016	3	27.1
25/07/2016	24.3	27.4
26/07/2016	1	27.6
27/07/2016	31.5	26.7
28/07/2016	6.5	26.2
29/07/2016	17.2	24.8
30/07/2016	7.2	24.3
31/07/2016	0	26.5
01/08/2016	0.4	25.7
02/08/2016	0	27.4
03/08/2016	0	28.5
04/08/2016	0	27.9
05/08/2016	0	29.3
06/08/2016	0	28.8
07/08/2016	0	29.5
08/08/2016	23.3	25.6
09/08/2016	3.2	25.5
10/08/2016	0	26.4
11/08/2016	0	27.6
12/08/2016	0	27.0
13/08/2016	20.9	24.9
14/08/2016	10	25.1
15/08/2016	0	27.5
16/08/2016	48	26.5
17/08/2016	0.7	26.6
18/08/2016	6	25.6
19/08/2016	60.7	25.1
20/08/2016	68.1	25.5
21/08/2016	0.3	25.9
22/08/2016	0	25.9

23/08/2016	55.3	24.4
24/08/2016	0	26.5
25/08/2016	0	25.8
26/08/2016	0	25.9
27/08/2016	0	26.9
28/08/2016	0	27.3
29/08/2016	0	27.0
30/08/2016	6.6	25.3
31/08/2016	0	26.3
01/09/2016	0	27.2
02/09/2016	0	28.1
03/09/2016	0	28.3
04/09/2016	0	29.2
05/09/2016	32.3	26.3
06/09/2016	26.8	23.8
07/09/2016	2.3	25.4
08/09/2016	0	25.6
09/09/2016	0	26.1
10/09/2016	16.2	25.9
11/09/2016	0	26.0
12/09/2016	0	25.2
13/09/2016	0	25.8
14/09/2016	0	26.7
15/09/2016	0	27.1
16/09/2016	0	27.4
17/09/2016	0	27.2
18/09/2016	0.1	27.0
19/09/2016	0.7	26.2
20/09/2016	0	26.6
21/09/2016	1	27.0
22/09/2016	42.2	24.4
23/09/2016	0	24.1
24/09/2016	12.4	25.0
25/09/2016	1.7	23.9
26/09/2016	0	23.6
27/09/2016	0	25.4
28/09/2016	0	26.6
29/09/2016	0	26.3
30/09/2016	3.4	25.2
01/10/2016	0	26.9
02/10/2016	0	26.7
03/10/2016	0	27.0
04/10/2016	0	25.9
05/10/2016	0	25.2
06/10/2016	0	24.1
07/10/2016	0	24.1
08/10/2016	0	25.2

09/10/2016	0	26.4
10/10/2016	0	27.1
11/10/2016	0	27.0
12/10/2016	0	26.8
13/10/2016	0	25.9
14/10/2016	0	25.8
15/10/2016	0	25.9
16/10/2016	0	25.9
17/10/2016	0	25.9
18/10/2016	0	25.6
19/10/2016	0	26.1
20/10/2016	0	28.0
21/10/2016	0	30.2
22/10/2016	2.7	26.2
23/10/2016	0	24.9
24/10/2016	0	26.4
25/10/2016	0	27.1
26/10/2016	0	27.5
27/10/2016	0	27.6
28/10/2016	0	26.1
29/10/2016	0	27.1
30/10/2016	0	27.3
31/10/2016	0	26.9
01/11/2016	0	24.4
02/11/2016	0	23.6
03/11/2016	0	21.2
04/11/2016	0	23.2
05/11/2016	0	22.9
06/11/2016	0	22.0
07/11/2016	0	23.3
08/11/2016	0	25.4
09/11/2016	0	27.0
10/11/2016	0	23.9
11/11/2016	0	22.1
12/11/2016	0	22.1
13/11/2016	0	23.0
14/11/2016	0	23.6
15/11/2016	0	24.1
16/11/2016	0	23.4
17/11/2016	0	24.2
18/11/2016	0	23.7
19/11/2016	0	25.0
20/11/2016	0	25.0
21/11/2016	0	22.8
22/11/2016	0	21.8
23/11/2016	0	21.1
24/11/2016	0	20.8

25/11/2016	0	21.4
26/11/2016	0	21.9
27/11/2016	0	19.3
28/11/2016	0	16.6
29/11/2016	0	15.5
30/11/2016	0	16.9
01/12/2016	0	17.7
02/12/2016	1.9	16.3
03/12/2016	1.3	14.2
04/12/2016	0	12.4
05/12/2016	0	14.4
06/12/2016	0	16.2
07/12/2016	0	17.4
08/12/2016	0	17.9
09/12/2016	0	19.6
10/12/2016	0	20.2
11/12/2016	0	20.0
12/12/2016	0	20.3
13/12/2016	0	21.0
14/12/2016	0	21.9
15/12/2016	0	22.5
16/12/2016	0	20.6
17/12/2016	0	19.2
18/12/2016	0	18.6
19/12/2016	0	19.6
20/12/2016	0	23.7
21/12/2016	0	24.0
22/12/2016	0.1	23.1
23/12/2016	1.4	20.8
24/12/2016	0	17.3
25/12/2016	0	15.4
26/12/2016	0	17.5
27/12/2016	0	20.8
28/12/2016	0	23.8
29/12/2016	0.2	23.3
30/12/2016	2.8	20.0
31/12/2016	0.1	18.9